

Relatório Empreendimento FDL

Coordenadoras: AD, TPC.

- Diretrizes;
- Posicionamento Organizacional;
- Diagnóstico Ambiental;
- Análise de Mercado;
- Próximos Passos: Plano de Ação; Sugestões.

Bento Gonçalves, 2023

Equipe Responsável: ACB, ER, RC, MS

Breve Histórico: Criada em 2020, a FDL foi fundada pela empreendedora M em seu período de afastamento por licença maternidade durante a pandemia. Seu empreendimento é uma fonte de renda extra para a empreendedora, enquanto tenta conciliar suas demandas com os estudos, a maternidade e o seu trabalho em uma Indústria de Bento Gonçalves.

Porte da Empresa	MEI (Micro Empreendedor Individual)
Área de Atuação	Comerciante de miudezas e quinquilharias
CNPJ	<sigilo>
Mídias Sociais	<sigilo>

Diretrizes Organizacionais - Propostas

Proposições para a empreendedora escolher!

Após devolutiva realizada no dia 10 de julho com a empreendedora na sede do IFRS - Campus Bento e com os bolsistas, ABC, MS e ÉR, a empreendedora definiu pelas seguintes diretrizes.

Missão: “Entregar beleza aos nossos clientes, por meio de um serviço personalizado, produtos de qualidade e com muita criatividade e originalidade, proporcionando satisfação e fidelização”.

Visão: “Ser referência no segmento da Economia Criativa no Município de Bento Gonçalves, oferecendo uma ampla gama de soluções em laços e acessórios personalizados, prezando pela originalidade, autenticidade e dedicação aos nossos clientes”.

Valores:

F: Família e Fantasia

A: Afeto

D: Delicadeza nos Detalhes

A: Amor

D: Dedicação e Diferenciação

O: Originalidade

S: Sonhos de criança

L: Laços únicos

A: Autenticidade e Acuracidade

Ç: Capricho e Criatividade

O: Obstinação

S: Simplicidade

Business Model Canvas

Missão:

- 1) “Entregar beleza em acessórios, prezando pela excelência nos produtos e atendimento”.
- 2) “Oferecer ao consumidor produtos e acessórios customizados de acordo com seu gosto, de forma a atender suas demandas e preferências com qualidade, criatividade, beleza e originalidade”.
- 3) “Entregar beleza aos nossos clientes, por meio de um serviço personalizado, produtos de qualidade, e com muita criatividade e originalidade, proporcionando satisfação e fidelização”.

Visão:

- 1) “Ser referência na cidade de Bento Gonçalves e região na confecção de belos acessórios produzidos com criatividade, inovação e bom gosto”.
- 2) “Ser uma empresa referência no mercado de artesanato na cidade de Bento Gonçalves e região, na confecção de laços e acessórios, por meio de uma prestação de serviço diferenciado e na satisfação de nossos clientes”.
- 3) “Ser referência no segmento da Economia Criativa no Município de Bento Gonçalves, ofertando produtos e acessórios personalizados de acordo com o consumidor, prezando pela originalidade, autenticidade e dedicação”.
- 4) “Ser referência no segmento da Economia Criativa no Município de Bento Gonçalves, oferecendo uma ampla gama de soluções em laços e acessórios personalizados, prezando pela originalidade, autenticidade, dedicação e satisfação do nosso consumidor”.

Valores:

Proposta 1:

F: Família e Fantasia

A: Afeto

D: Delicadeza nos Detalhes

A: Amor

D: Dedicação e Diferenciação

O: Originalidade

- S:** Sonhos de criança
- L:** Laços únicos
- A:** Autenticidade e Acuracidade
- Ç:** Capricho e Criatividade
- O:** Obstinação
- S:** Simplicidade

Proposta 2:

- Beleza;
- Qualidade;
- Originalidade;
- Criatividade;
- Inovação;
- Afeto;
- Capricho;
- Delicadeza.

Posicionamento de Mercado (Estratégias Genéricas de Michael Porter)

Estratégia com foco na Diferenciação e Nicho, por ofertar produtos personalizados de acordo com as necessidades e preferências do consumidor final, mas também para um nicho específico (crianças – atualmente). Apresenta potencial de adaptabilidade em relação a “Datas Comemorativas” (sazonalidade) e ampliação de mercados para nichos diferenciados como *Pet*. Alguns dos principais diferenciais que podem ser elencados fazem referência a forma como os acessórios são produzidos (de maneira artesanal), apresentando Qualidade e Acuracidade nos detalhes, maximizando a ideia de produto adaptável e personalizável, possibilitando assim, maior proximidade com o cliente final.

Alguns dos principais **Critérios Competitivos** Elencados foram:

- Originalidade;
- Criatividade;
- Produto Personalizado;
- Produto Adaptável à Demanda.

Base Geral de Clientes Identificados:

- Consumidor Final;
- Lojas/Varejos (potencial).
-

Estudo de Mercado

Análise de Concorrentes (Bento Gonçalves - RS):

- Ateliê Laços da Ange ([lacosdaange](#)) (Acessórios Infantis)
- Lú Laços e Acessórios (R. Francisco Pavoni, 125 - São Roque, Bento Gonçalves - RS)
- Fábrica de Laços (Laços Automotivos) ([Site](#)) (R. Isidoro Cavedon, 848 - São Roque, Bento Gonçalves - RS)
- Formosura Laços Criativos ([formosurabg](#)) (Shopping Bento)
- Ponto Lovee Laços e Acessórios ([facebook](#))
- Costureira e Artesã na área de Laços e Tiaras ([Site](#)) (R. José Possamai - São Roque, Bento Gonçalves - RS)
- Ateliê Encanto Laços e Acessórios Infantis ([instagram](#))
- Artesan_atelier (instagram - https://www.instagram.com/artesan_atelier/)

Ideias de Parcerias (Bento Gonçalves - RS)

Roupas e Acessórios Infantis:

- Lilibing (R. Borges de Medeiros, 50 - sala 108 - Centro, Garibaldi - RS, 95720-000)
- Dindonde (R. Júlio de Castilhos, 643 - São Francisco, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3451-6529
- Pedrosa Baby & Kids (R. Júlio de Castilhos, n 201 - Centro, Bento Gonçalves- RS) - (54) 99656-9144
- Kiútil Baby (Av. Sao Roque, 700 - sala 02 - São Roque, Bento Gonçalves - RS) - (54) 99197-5264

- SONHO BABY LOJA INFANTIL BENTO GONÇALVES, RS (R. São Paulo, 389 - Borgo, Bento Gonçalves - RS) - (54) 99998-2816 - ([facebook](#))
- Loja Girasole Bento Gonçalves (R. Saldanha Marinho, 292 - Centro, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3451-6987 ([Instagram](#))
- Malharia Gabriel (R. Gen. Gomes Carneiro, 108 - Centro, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3452-1281 ([facebook](#))
- Loja For Kids (L' América Shopping Center, R. 13 de Maio, 877 - Sala 323 - São Bento, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3055-2069 ([facebook](#))
- Nuvens De Algodão Boutique Infantil (R. Mal. Deodoro, 238 - Centro, Bento Gonçalves - RS) - (54) 99114-4360 ([facebook](#))
- Horango Tango Kids Bento (R. Cândido Costa, 24 - Centro, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3452-7126 ([facebook](#))
- Dim Dom Moda Infantil (RUA Ângelo Salton, 156 - Bairro Humaitá - BG) ([instagram](#))
- Abraço de Mãe (R. Sen. Joaquim Pedro Salgado Filho, 296 - São Bento, Bento Gonçalves - RS) ([instagram](#))

Acessórios para Festas/Noivas:

- Ycastellie Noivas (Av. Planalto, 625 - São Bento, Bento Gonçalves - RS ((54) 3453-8061) ([instagram](#))
- E3 Atelier (R. Amos Perissutti, 92 - Santo Antônio, Bento Gonçalves - RS, 95702-490, ((54) 99913-4528) ([instagram](#))
- Kelly Zenatti Atelier de Vestidos de Noiva e Festa (Av. Planalto, 816 - São Bento, Bento Gonçalves - RS, ((54) 3454-5197) ([Instagram](#))
- Santo Rigor (R. Mal. Deodoro, 311 - sala 101 - Centro, Bento Gonçalves - RS ((54) 3454-4845) ([instagram](#))

Pet Shops:

- Fabi Banho e Tosa (R. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1122 - Fenavinho, Bento Gonçalves - RS, 95706-000)
- Essence Consultório Veterinário (R. Pernambuco, 907 - sala 101 - Progresso- RS) ((54) 99236-9914) ([instagram](#))
- Recanto dos Animais (R. Júlio de Castilhos, 186 - Centro- RS) ((54) 3452-2862)
- Petiscão e Petisgato (R Assis Brasil, 310 - Sala 08 - Centro, Bento Gonçalves- RS) ((54) 99250-520)
- Pet Cantinho da Pri (R. Ângelo Marcon, 1635 - São Roque, Bento Gonçalves - RS) - (54) 99629-6861 ([instagram](#))

- Pet Mania (Av. Osvaldo Aranha, 176 - Maria Goretti, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3451-1242 ([facebook](#))

Outros exemplos de parcerias que surgiram na entrega do relatório no dia 10 de julho:

- Escolas infantis
- Escolas de Ballet
- Soniane Festas e Decoração (vendem vestidos e podem incluir os laços ou o contato da empreendedora)

Possíveis Feiras e Eventos

- Expobento ([instagram](#));
- BriQue da Vico ([instagram](#));
- Tarde na Praça (evento da Prefeitura de Bento Gonçalves);
- Domingo no Parque ([instagram](#));
- Parque Casa na Árvore ([instagram](#));
- Feiras e mostras de noivas e festas;
- Eventos de Moda;
- Eventos de Danças;
- Jantar sob as Estrelas (Bento Gonçalves).

Outros exemplos de parcerias que surgiram na entrega do relatório no dia 10 de julho:

- Eventos de moda, de dança, de feiras para noivas

Matriz SWOT/FOFA

FORÇAS	OPORTUNIDADES	FRAQUEZAS	AMEAÇAS
Qualidade do Produto	Parcerias estratégicas	Desconhecimento do mercado de atuação	Aumento da Concorrência
Potencial em Vendas online (e-commerce)	Divulgação através de digital <i>influencers</i>	Falta de Planejamento Estratégico	Aumento do custo de insumos
Produto Personalizado e Customizável	Participação em Feiras e Eventos	Insuficiência da gestão financeira	Potencial aumento de produtos substitutos (Variedade)
Produção Artesanal (Diferencial)	Datas Comemorativas (São João, Halloween)	Empreendedora sobrecarregada	Aumento significativo na demanda (além da capacidade produtiva)
Produto se adapta em mais de um segmento (Infantil / Pet Shop)	Potencializar marketing digital (Mídias Sociais)	Pouca variedade de Mídias Sociais (Apenas Instagram)	–
Criatividade e Originalidade nos Produtos	Divulgação Física (Modelos/Amostras, Portfólio, Distribuição em Lojas)	Abordagem amadora nas redes sociais (Fotos)	–
Empreendedorismo feminino	–	Baixo alcance/engajamento (Instagram)	–
–	–	Timidez da Empreendedora	–
–	–	Dependência de Fornecedores (Biscuit)	–
–	–	Produto pouco difundido no mercado	–
–	–	Apresentação do produto (forma como é oferecido ao cliente, embalagens)	–

Cruzamento e Recortes - SWOT/FOFA

Visão geral do Cruzamento da Matriz SWOT. A Análise será feita com base em recortes, com a finalidade de facilitar a visualização e clareza dos pontos elencados.

FATORES		Fatores Externos																				
		Oportunidades					Ameaças															
		Parcerias Estratégicas	Divulgação através de digital influencers	Participação em feiras e eventos	Datas Comemorativas (São João, Halloween)	Divulgação Física (Modelos/Amostras, Portfólio, Distribuição em Lojas)	Potencializar marketing digital (Mídias Sociais)	Aumento da Concorrência	Aumento de Preço dos Insumos	Potencial Aumento de Produtos Substitutos (Variedade)	Aumento Significativo na Demanda (Além da Capacidade Produtiva)											
Fatores Internos	Pontos fortes	Qualidade do Produto																				
	Potencial em Vendas online (e-commerce)																					
	Produto Personalizado e Customizável																					
	Produção Artesanal (Diferencial)																					
	Produto se adapta em mais de um segmento (Infantil / Pet Shop)																					
	Criatividade e Originalidade dos Produtos																					
	Pontos fracos	Desconhecimento do mercado de atuação;																				
	Falta de Planejamento Estratégico																					
	Insuficiência da Gestão Financeira																					
	Empreendedora sobrecarregada																					
	Pouca variedade de Mídias Sociais (Apenas Instagram)																					
	Abordagem amadora nas redes sociais (Fotos)																					
	Baixo alcance/engajamento (Instagram)																					
	Timidez da Empreendedora																					
Dependência de Fornecedores (Biscuit)																						
Apresentação amadora do produto (forma como é oferecido ao cliente, embalagens)																						
Produto pouco difundido no mercado																						

◦ [Matriz SWOT/FOFA Disponível Aqui](#) ◦

Recortes:

FATORES			FATORES EXTERNOS					
			Oportunidades					
			Parcerias Estratégicas	Divulgação através de digital influencers	Participação em feiras e eventos	Datas Comemorativas (São João, Halloween)	Divulgação Física (Modelos/Amstras, Portfólio, Distribuição em Lojas)	Potencializar marketing digital (Mídias Sociais)
FATORES INTERNOS	Pontos fortes	Qualidade do Produto						
		Potencial em vendas online (e-commerce)						
		Produto Personalizado e Customizável						
		Produção Artesanal (Diferencial)						
		Produto se adapta em mais de um segmento (Infantil / Pet Shop)						
		Criatividade e Originalidade dos Produtos						

Legenda	
 Prioridade	 Regular
 Atenção	 Sem relação

Em relação aos **Pontos Fortes** e **Oportunidades**, podemos reparar que a maioria das relações elencadas se demonstra em situação **regular**. As principais **forças demonstram potencial satisfatório**, possibilitando ao empreendimento, aproveitar seus pontos positivos enquanto **explora as oportunidades de maneira efetiva (necessitando de um plano de ação futuro)**. Os pontos de **Atenção** refletem a relação entre **adaptabilidade dos laços aos tipos de segmento** e a **participação em eventos**, assim como a **potencialização de mídias digitais**, tendo em vista que, conforme adaptamos o produto a determinado público, a forma como esse será oferecido ou apresentado (fisicamente ou digitalmente) também pode se alterar, exigindo uma análise maior e mais aprofundada de acordo com os diferentes tipos de Público Alvo.

FATORES			FATORES EXTERNOS			
			Ameaças			
			Aumento da Concorrência	Aumento de Preço dos Insumos	Potencial Aumento de Produtos Substitutos (Variedade)	Aumento Significativo na Demanda (Além da Capacidade Produtiva)
FATORES INTERNOS	Pontos fortes	Qualidade do Produto				
		Potencial em vendas online (e-commerce)				
		Produto Personalizado e Customizável				
		Produção Artesanal (Diferencial)				
		Produto se adapta em mais de um segmento (Infantil / Pet Shop)				
		Criatividade e Originalidade dos Produtos				
Legenda					Prioridade	
					Atenção	

Ao analisarmos as relações entre **Forças** e **Ameaças**, já é possível notar que, o *status* que aparece em maior quantidade é o de **Atenção**. Fatores como o potencial **Aumento na Concorrência**, **Aumento na Variedade de Produtos Substitutos**, **Aumento no Preço dos Insumos** e **Possível Aumento Expressivo na Demanda** são pontos que necessitam de maior acompanhamento, tendo em vista que a adaptabilidade do produto a diferentes segmentos traz um aumento significativo na Quantidade de Concorrentes, exigindo medidas distintas para que a comercialização ocorra da melhor forma possível em cada setor. O fato do Método de Produção ser **Artesanal**, agrega valor ao produto (diferenciação, maior atenção aos detalhes), porém, pode refletir certa preocupação se relacionado à um potencial **Aumento Expressivo de Demanda** que, por mais que seja desejável, se não acompanhado corretamente pode **Exceder o Volume de Produção** (a ampliação de mercado, abordando demais segmentos, pode potencializar este risco.)

FATORES		FATORES EXTERNOS					
		Ameaças					
FATORES INTERNOS	Pontos Fracos	Desconhecimento do mercado de atuação;	Aumento da Concorrência	Aumento de Preço dos Insumos	Potencial Aumento de Produtos Substitutos (Variedade)	Aumento Significativo na Demanda (Além da Capacidade Produtiva)	
		Falta de Planejamento Estratégico					
		Insuficiência da Gestão Financeira					
		Empreendedora sobrecarregada					
		Pouca variedade de Mídias Sociais (Apenas Instagram)					
		Abordagem amadora nas redes sociais (Fotos)					
		Baixo alcance/engajamento (Instagram)					
		Timidez da Empreendedora					
		Dependência de Fomecedores (Biscuit)					
		Apresentação amadora do produto (forma como é oferecido ao cliente, em balagens)					
		Produto pouco difundido no mercado					
Legenda				Prioridade	Regular		
				Atenção	Sem relação		

Quando analisamos o Recorte referente às **Fraquezas** e **Ameaças**, estamos visualizando alguns dos possíveis pontos mais sensíveis da organização em relação ao Ambiente em que está inserida, dessa forma, pontos elencados como **Prioridade** e **Atenção** se tornam mais presentes, revelando possíveis fatores que limitam o Potencial Organizacional do Empreendimento em relação ao seu segmento de atuação. O **Aumento de Concorrentes** e **Produtos Substitutos** no Mercado podem pôr em xeque o atual volume de vendas, tendo em vista que, com maior gama de opções no segmento (maior oferta), maior poder de escolha seus consumidores terão. Portanto, trabalhar a divulgação e ampliar seu alcance, potencializando suas forças, gerindo suas dificuldades e mantendo um relacionamento agradável e próximo ao cliente permitem maior poder de fidelização e, conseqüentemente, o empreendimento conquista mais espaço no Mercado. Algumas Variáveis como uma possível **Alta nos Preços de Insumos** (Matéria Prima) (decorrente de instabilidades) podem dificultar a produção e precificação dos Produtos, exigindo maior Planejamento e Acompanhamento na Gestão Financeira. Em relação a um possível (e desejável) crescimento no **Volume de Vendas**, torna-se necessário acompanhar a Capacidade Produtiva (Laços e Biscuit), pois a

produção Artesanal exige mais tempo e reflete uma menor quantidade de Produtos disponíveis para a Venda. (**Importante Destacar:** A Produção Artesanal é um diferencial competitivo do empreendimento, permitindo uma maior personalização do produto e acuracidade nos detalhes.)

Conclusão da Análise - Levantamento de Principais Medidas Necessárias

- Estruturar Plano Estratégico;
- Estruturar Plano Financeiro (ou Auxiliar na Gestão Financeira);
- Investir na Divulgação Digital;
 - Melhorar Qualidade de Fotos;
 - Possibilidade de Divulgação com Digital Influencers;
 - Organizar o Feed. Padronizar;
- Investir na Divulgação Física
 - Modelos, Portfólio, Venda em Lojas/Estabelecimentos.
- Conhecer Melhor o Mercado
 - Explorar novas Ideias, Possibilidades;
 - Manter-se Atualizada acerca dos Segmentos de Atuação.

SUGESTÕES

- ★ Pensar em formas de não sobrecarregar a empreendedora;
- ★ Auxiliar a gestora a “vencer” a timidez;
- ★ Registrar a marca;
- ★ Curso de fotografia (que teremos com a empreendedora Mariana);
- ★ Curso de mídias digitais (com as empreendedoras da Pandora);
- ★ Mostruário mais apropriado para agregar valor aos seus produtos no momento da sua apresentação ao cliente; [Maleta para laços](#), [Mistura Fofa Ateliê](#)

Ações que surgiram na entrega do dia 10 de julho:

- Exemplos de conteúdos – mídias digitais;
- E-mail próprio do empreendimento e *whatsapp business*;
- Parceria com *digital influencer*;
- Busca de mais fornecedores:

Para biscuits: @fofolie_bydani

Para adesivos e embalagens personalizadas:

Gráfica Luppo

graficaluppo

Seguir

Enviar mensagem

122 publicações

1.156 seguidores

395 seguindo

Gráfica Luppo

Empresa local

GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL

R. Dr. Antunes, 82 - sala D - Centro, Bento Gonçalves-RS

(54) 3702.1417

vendas@graficaluppo.com.br

WhatsApp

linklist.bio/graficaluppo

Etiquetas como o exemplo, com o nome do empreendimento e telefone, ou Instagram:

Etiquetas Eliane

+55 54 9138-5834

Celular

REFERÊNCIAS

PORTER, M. How competitive forces shape strategy. **Harvard Business Review**, v. 57, n. 2, p. 137-145, 1979.

PORTER, M. **Competitive advantage**: creating and sustaining competitive performance. New York: Free Press, 1985.

PORTER, M. **Vantagem competitiva**: criando e sustentando um desempenho superior. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

PORTER, M. **Estratégia competitiva**. São Paulo: Campus, 1990.

PORTER, M. **Estratégia competitiva**: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

PORTER, M. **Estratégia Competitiva**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

SILVA, J. A.; MELO, D. M. Estratégias competitivas: uma análise da aplicação das cinco forças de Porter, na Rede de Lojas do Grupo Maranata. **Business Journal**, v.3, n.1, p.1-15, 2021.